

مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

1st International Conference in Electrical, Computer and Mechanical Engineering

بکارگیری الگوریتم سیاه چاله برای هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در سیستم های قدرت

محمد رضا قدسی

دانشجوی دکترا برق قدرت، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد، ایران

m.ghodsi95@ms.khoiau.ac.ir

خلاصه

حفاظت سیستم های قدرت یکی از موضوعات مهم در عملکرد صنایع مختلف محسوب می گردد. تنظیم و هماهنگی دقیق رله های اضافه جریان نیز از عوامل موثر بر امنیت و قابلیت اطمینان شبکه های قدرت می باشد. در این مقاله، یک الگوریتم بهینه سازی فرا ابتکاری با الهام از پدیده سیاه چاله که برای هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه استفاده می شود، پیشنهاد شده است. با در نظر گرفتن محدودیت های هماهنگی رله ها، تابع هدف، جمع بندی زمان کارکرد کل رله های اصلی برای جریان خطا نزدیک به هر رله بوده که باید کمترین مقدار را داشته باشد و به این منظور هر دو پارامتر تنظیم زمانی و جریانی برای منیمم کردن مجموع زمان عملکرد رله ها بهینه می شوند. این روش بر روی شبکه استاندارد سیستم توزیع شعاعی نمونه ۳۳ باسه IEEE تست شده و نتایج آن به وضوح، دقت و کارایی روش را نشان می دهد، همچنین برای تضمین بیشتر، نتایج حاصل با نتایج حاصل از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مقایسه گردیده است. نتایج شبیه سازی نشان داد که الگوریتم سیاه چاله سریع تر و دقیق تر از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات است.

کلمات کلیدی: الگوریتم سیاه چاله، بهینه سازی ازدحام ذرات، رله اضافه جریان، حفاظت سیستم های قدرت، شبکه های توزیع شعاعی، هماهنگی بهینه.

مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

1st International Conference in Electrical, Computer and Mechanical Engineering

۱. مقدمه

هدف سیستم قدرت، تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی می باشد که این انرژی باید با صرفه اقتصادی و با کمترین تلفات و با قابلیت اطمینان بالا به دست مصرف کننده ها برسد. در صورت بروز خطا در همه سیستم ها یا شبکه های قدرت تمهیدات خاصی انجام می گیرد. بریکرها وظیفه جدا کردن کنتاکت های متحرک از ثابت را برعهده داشته و لذا مدت زمان قطع را تعیین می کنند. عملکرد باید بلافاصله در مدت زمان کوتاهی عمل قطع یا وصل را انجام دهد. یک سیستم قدرت الکتریکی از مجموعه ای از اجزای متصل به یکدیگر به نحوی هدفمند و معنی دار تشکیل شده است [۱]. رله های اضافه جریان در حفاظت از سیستم های قدرت شعاعی و حلقوی استفاده می شوند. این رله ها برای حفاظت اولیه خطوط توزیع و حفاظت ثانویه خطوط انتقال بکارگیری می گردند. هدف اصلی در حفاظت از سیستم قدرت، حداقل تجهیزات جداسازی در کوتاه ترین زمان پس از وقوع خطا در سیستم و همچنین عدم تداخل در عملکرد رله ها می باشد. برای هر رله دو پارامتر تنظیمی وجود دارد: PS و TMS که برای تعیین این پارامترها از دو روش استفاده می شود. روش های متداول و روشهای مبتنی بر تکنیک های بهینه سازی که در مقالات مختلف از آن ها استفاده شده است. هماهنگی حفاظت، تعیین مقادیر صحیح همه ضرایب با در نظر گرفتن زمان های کوتاه و زمان های انتخابی به اندازه کافی باید به درستی انتخاب شوند [۲]. در سیستم های واقعی، تعداد رله ها زیاد است. این موضوع، به این دلیل مهم و برجسته است که هماهنگی رله های اضافه جریان با استفاده از روش های متداول، بسیار وقت گیر و دشوار است. برای حل این مشکل، از تکنیک های بهینه سازی استفاده می شود. این تکنیک ها از مفاهیم ساده استفاده می کنند و پیاده سازی آنها در سیستم های واقعی بسیار ساده تر از روش های معمولی است [۳]. در این مقاله، الگوریتم سیاه چاله (BH) که یک روش مناسب برای بهینه سازی است، برای هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه توزیع استفاده می شود. الگوریتم پیشنهادی برای یک سیستم توزیع شعاعی استاندارد ۳۳ شینه اعمال می شود.

۲. ادبیات پژوهش

۲.۱. رله اضافه جریان

برای حفاظت در برابر، اضافه جریان^۱ از این رله استفاده می شود. در حالت عملکرد لحظه ای پس از این که جریان از، میزان تنظیم شده برای رله بیشتر شد، رله آن را تشخیص داده و بلافاصله فرمان تریپ را صادر می کند. حفاظت یک شبکه الکتریکی در برابر جریان های زیاد یکی از اولیه ترین حفاظت ها در شبکه است. جریان به مراتب بیشتری نسبت به حالت های اضافه بار از شبکه می گذرد که این جریان باید در کوتاه ترین زمان ممکن تشخیص داده شده و قطع شود. رله های اضافه جریان جهت حفاظت خطوط در برابر اضافه جریان استفاده می شوند. جریان بهترین پارامتر برای تشخیص خطا بوده و معیار عملکرد رله اضافه جریان افزایش نامناسب جریان است. رله اضافه جریان به این صورت کار می کند که اگر جریان در خط مربوطه از حدی که رله اضافه جریان برای آن مقدار تنظیم شده است بیشتر شود و یا اتصالی بین دو فاز و سه فاز بین خطوط انتقال پیش آید، رله تحریک شده و با فرمانی که به کلید قدرت می دهد باعث قطع خط مورد نظر می گردد. برای تحریک رله اضافه جریان احتیاج به ترانسفورماتور جریان (CT) می باشد. این ترانس جریان خط را متناسب به نسبت تبدیل آن به رله انتقال داده و سبب تحریک آن می شود. رله های اضافه جریان دارای دو تنظیم زمانی (TMS) و جریانی

¹ Over current Relay

مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

1st International Conference in Electrical, Computer and Mechanical Engineering

چاله حرکت می کند، توسط آن بلعیده و محو می شود. هیچ چیز نمی تواند از قدرت بیشتر دور باشد. یک شعاع بحرانی در اطراف سیاه چاله وجود دارد که به افق رویداد معروف است. شعاع افق رویداد، که شعاع شوارتزیلد^۱ نامیده می شود. در این شعاع، سرعت فرار مساوی با سرعت نور است و هنگامی که نور از آن عبور می کند، حتی نمی تواند فرار کند. هیچ چیز نمی تواند از افق رویداد فرار کند، زیرا هیچ چیز نمی تواند سریعتر از نور حرکت کند. شعاع شوارتزیلد با معادله (۱) محاسبه می شود:

(۱)

$$R = \frac{2GM}{C^2}$$

جایی که G ثابت گرانش است، M جرم سیاه چاله و C سرعت نور است. اگر چیزی نزدیک به افق رویداد حرکت کند یا از شعاع شوارتزیلد عبور کند در سیاه چاله جذب شده و برای همیشه ناپدید می شود. وجود سیاه چاله ها را می توان با تأثیر آن بر اجسام اطراف آن تشخیص داد [۹]. مانند دیگر الگوریتم های مبتنی بر جمعیت، این الگوریتم با پاسخ اولیه منتخب جمعیت شروع شد. در این الگوریتم، هر راه حل منتخب ستاره نامیده می شود. در هر تکرار در الگوریتم، بهترین ستاره به عنوان سیاه چاله (BH) انتخاب می شود. سیاه چاله قادر است ستاره های دیگر را به سمت خود جذب کند و در هر تکرار، ستاره ها را به سمت خود می برد. اگر ستاره ای بسیار نزدیک به سیاه چاله باشد، توسط این سیاه چاله بلعیده و برای همیشه از بین می رود. در چنین حالتی، یک ستاره جدید به طور تصادفی ایجاد می شود و به جای آن در فضای جستجو تعداد نامزدهای محلول ثابت می ماند. جذب ستاره ها توسط سیاه چاله به صورت زیر فرموله شده است [۱۰]

(۲)

$$x_i(t+1) = x_i(t) + Rand * (x_{BH} + x_i(t))$$

$$i = 1, 2, 3, \dots, N$$

که در آن $x_i(t)$ و $x_i(t+1)$ موقعیت i امین ستاره در تکرار t ام و $t+1$ ام می باشد.

$Rand$ ؛ یک عدد تصادفی در بازه $[0,1]$ می باشد.

x_{BH} ، موقعیت سیاه چاله می باشد.

N ، تعداد ستاره ها (راه حل ها) می باشد.

بعد از حرکت یک ستاره، به یک موقعیت جدید (به سمت سیاه چاله)؛ اگر تابع ارزش آن بهتر از تابع ارزش سیاه چاله باشد؛ آن ستاره به عنوان سیاه چاله انتخاب می شود. در این صورت، الگوریتم کار خود را با سیاه چاله ای در مکانی جدید ادامه می دهد، و همه ی این ستاره ها به سمت سیاه چاله جدید حرکت می کنند. علاوه بر این، احتمال گذشتن از افق رویداد نیز

¹ Schwarzschild radius

مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

1st International Conference in Electrical, Computer and Mechanical Engineering

در طی حرکت یک ستاره از یک موقعیت به موقعیت جدید به سمت سیاه چاله نیز وجود دارد. ستاره ای که از افق اتفاق عبور کند توسط سیاه چاله بلعیده می شود. پس از بلعیده شدن یک ستاره، یک ستاره (راه حل) جدید به صورت تصادفی در فضای جستجو تولید می شود. تکرار بعدی الگوریتم زمانی اتفاق می افتد، که تمامی ستاره ها یک بار جابجا شوند. شعاع افق رویداد (شعاع شوارتسچیلد) در الگوریتم سیاه چاله با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود:

(۳)

$$R = \frac{f_{BH}}{\sum_{i=1}^N f_i}$$

که در آن f_i و f_{BH} ، به ترتیب مقدار تابع ارزش سیاه چاله و ستاره i ام می باشد. اگر فاصله ستاره ای تا سیاه چاله کمتر از R باشد؛ آن ستاره توسط سیاه چاله بلعیده می شود.

۴. پیشینه تحقیق

حفاظت سیستم های قدرت از ریزش شبکه ها، دارای یک ویژگی اصلی می باشد، که انتخاب پذیری است. برای این منظور، رله های اضافه جریان جهتی، به شدت در حفاظت از ریزش شبکه ها گنجانده شده اند، زیرا اندازه و جهت جریان فاز را اندازه گیری می کنند تا اطمینان حاصل شود که خطا در محدوده حفاظتی مورد نظر اتفاق می افتد [۱۱]. با این حال، گزینش پذیری تنها در صورتی تضمین می شود که بین رله های اصلی و پشتیبان، هماهنگی کلی وجود داشته باشد. هماهنگی بین رله های اصلی و پشتیبان شامل انتخاب مناسب تنظیمات آنها است، به طوری که اصول اولیه حفاظتی، یعنی گزینش پذیری، قابلیت اطمینان و سرعت عملکرد تأمین شوند [۱۲]. این هماهنگی در حضور تولید پراکنده به دلیل دو طرفه بودن جریانهای فاز پیچیده تر می شود [۱۳]. هماهنگی بین رله های اولیه و پشتیبان با انتخاب مناسب ضریب تنظیم جریان (CTS) و ضریب تنظیم زمانی (TDS) برای تضمین فاصله زمانی هماهنگی (CTI) حاصل می شود [۱۴]. در زمینه حفاظت از سیستم های قدرت، پاسخ سریع رله ها (و قطع کننده ها) بسیار مفید است، زیرا حداکثر ایمنی تجهیزات و پرسنل را تضمین می کند. علاوه بر این، کاهش زمان های خروج در یک سیستم معین، قابلیت اطمینان و امنیت آن را افزایش می دهد، جایی که یک سیستم معین با زمان های سریع تر تضمین می کند که شین ها، خطوط انتقال، کابل ها و کلیه تجهیزات تحت فشارهای قوی جریان قرار نمی گیرند که ممکن است به سیستم آسیب برساند. تجهیزات و کاهش طول عمر آن همچنین، کاهش زمان حرکت باعث ایجاد فضای زمانی مناسب برای هر دو سیستم حفاظتی اصلی و پشتیبان می شود و این اطمینان می دهد که در مواردی که تجهیزات حفاظتی اصلی در صورت بروز خطا پاسخ نمی دهند، قطع کننده پشتیبان در سریعترین زمان ممکن، خطا را قطع می کند. در صورت افزایش زمان های خروج کلی، هر دو دستگاه محافظ اصلی و پشتیبان مدت زمان بیشتری طول می کشد تا مدار خراب شده را قطع کند و ممکن است منجر به آسیب شدید تجهیزات و خطرات ایمنی و انسانی شود. بسیاری از محققان جذب الگوریتم هایی شده اند که مشکل هماهنگی رله های اضافه جریان جهتی را

مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

1st International Conference in Electrical, Computer and Mechanical Engineering

حل می کنند. این مشکل ابتدا با روش سعی و خطا حل گردید. این کار با امتحان کردن تنظیمات مختلف به طور تصادفی تا رسیدن به هماهنگی مناسب انجام می شود [۱۵]. اگرچه این روش بسیار ساده است، اما از دو اشکال رنج می برد: اول این است که رسیدن به همگرایی، زمان بسیار زیادی طول می کشد و دوم این که این روش ممکن است زمان بهره برداری کلی حرکت را افزایش دهد [۱۶] به این امر باعث شده است که محققان از برنامه نویسی خطی برای حل مشکل هماهنگی فقط با انتخاب ضریب تنظیم زمانی استفاده کنند [۱۷]. این روش در دستیابی به هماهنگی بهینه بسیار کارآمد است. با این حال، این روش عمدتاً به انتخاب دقیق شرایط اولیه ضریب تنظیم جریان بستگی دارد، زیرا اگر انتخاب دقیق نباشد، برنامه همگرا نمی شود [۱۸]. برنامه نویسی غیر خطی نیز در بهینه سازی هماهنگی رله های اضافه جریان جهتی گنجانیده شده است، که نتایج بهتری را در مقایسه با برنامه نویسی خطی ارائه می دهد. با این حال، این روش همچنین به انتخاب مناسب ضریب تنظیم جریان بستگی دارد که یک اشکال نیز محسوب می شود. علاوه بر این، بار محاسباتی این روش بسیار زیاد است [۱۹]. در سال های اخیر و پس از پیشرفت الگوریتم های بهینه سازی فراابتکاری، این الگوریتم ها بسیاری از محققان را برای حل مشکل هماهنگی رله های اضافه جریان جهتی جذب کرده اند. یکی از محبوب ترین الگوریتم های بهینه سازی با الهام از زیست شناسی، بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) است که از رفتار بیولوژیکی در جهت یابی فضاهای جستجو به دنبال غذا الهام گرفته است [۲۰]. این روش توسط بسیاری از مقالات تحقیقاتی برای حل مشکل هماهنگی رله های اضافه جریان جهتی به دلیل استحکام و آشنایی آن پیشنهاد شده است [۲۱]. با این حال، این الگوریتم دارای یک معایب آشکار است که به قابلیت پیوستن به همکاری سازنده بجای پیگیری هر یک از اعضای جستجو به طور جداگانه برای یافتن مناسب ترین آنها وابسته است [۲۲]. الگوریتم مهم دیگر الگوریتم ژنتیک است که از تکامل داروینی الهام گرفته شده است و شبیه رفتار کروموزوم ها تا رسیدن به جمعیت عظیمی است [۲۳]. از طریق این عمل متغیرهای تابع هدف به روز می شوند و کل فرایند تا رسیدن به همگرایی تکرار می شود. این روش توانایی نظارت بر موقعیت هر یک از اعضا برای یافتن مناسب ترین را دارد [۲۴]. با این حال، و برخلاف PSO، به رفتار همکاری همه گروه ها توجه زیادی نمی کند. بسیاری از الگوریتم های دیگر نیز در حل مشکل هماهنگی رله های اضافه جریان جهتی استفاده شده اند، مانند الگوریتم جستجوی گرانشی [۲۵]. بهینه سازی بر اساس محیط زیست [۲۶]، بهینه سازی میدان الکترومغناطیسی [۲۷]، الگوریتم کرم شب تاب [۲۸] و الگوریتم بهینه سازی نهنگ [۲۹] و بهینه سازی چند نسخه پیشنهاد شده است [۳۰]. این الگوریتم بر اساس نظریه چند قسمتی استوار است که نشان می دهد بیش از یک جهان وجود دارد. همچنین شکل گیری این جهان ها و نحوه شکل گیری و تخصیص آنها را توضیح می دهد. اخیراً تمرکز بیشتری محققان بر روی الگوریتم سیاه چاله (BH) [۳۱] ارائه نمودند که نتایج بهتری به همراه داشته است. در این مقاله، الگوریتم سیاه چاله که یک روش مناسب برای بهینه سازی است، برای هماهنگی بهینه رله های جریان زیاد در شبکه توزیع استفاده می شود. الگوریتم پیشنهادی برای یک سیستم توزیع شعاعی استاندارد ۳۳ باس اعمال می شود. در نهایت، در پایان با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مقایسه می شود. نتایج شبیه سازی نشان داد که الگوریتم سیاه چاله سریعتر و دقیق تر از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات است.

مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

1st International Conference in Electrical, Computer and Mechanical Engineering

۵. روش تحقیق

در ابتدا شبیه سازی کامپیوتری سیستم ۳۳ شینه شبکه حلقوی انجام می گیرد. هدف از شبیه سازی این سیستم، ابتدا پیاده سازی و تست رله گذاری زمان های تنظیمی و جریانی آن ها می باشد که سعی می شود بهترین مقادیر جهت هماهنگی رله ها بدست آمده و اعمال گردد. مرحله بعد بکارگیری الگوریتم سیاه چاله بود که تنظیمات اعمال گردید و جهت شبکه مورد مطالعه انجام شد. تابع هدف نیز با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری سیاه چاله کدنویسی شد. نتایج اولیه به دست آمده از شبیه سازی اطلاعاتی در مورد تعیین پارامترهای PS و TMS رله ها بدست آورد که چگونگی عملکرد سیستم های واقعی را در عمل به ما نشان می دهد و باعث افزایش آگاهی ما از سیستم و چگونگی انجام آن می شود. شناسایی مسایل کلیدی سیستم، بخش مهمی از شبیه سازی کامپیوتری است. شبیه سازی در نرم افزار Matlab با هدف قابلیت اطمینان سیستم های قدرت به ویژه هماهنگی رله ها و کارکرد صحیح تجهیزات الکتریکی و حفاظت پیشرفته آن ها پیاده سازی شده است. همانطوری که در شکل (۶) دیده می شود شبیه سازی انجام شده در این شکل به صورت تصادفی در هر مرحله، بهترین مقدار را از بین کل جمعیت جستجو کرده و نشان می دهد و چرخه بدست آوردن بهترین جواب در الگوریتم ادامه خواهد یافت. در انتها نتایج الگوریتم سیاه چاله (BH) و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) برای هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان ، در جدول (۱) و (۲) نشان داده شده است.

۵.۱. هماهنگی رله های اضافه جریان

هدف از هماهنگی رله های اضافه جریان، تعیین PS و TMS در کل رله ها به طوری که حداقل زمان کارکرد آنها بدست آید [۳۲]. بنابراین ، معادله (۴) می تواند به عنوان تابع هدف تعریف شود:

(۴)

$$f(x) = \sum_{i=1}^N W_i t_i^k$$

t_i^k زمان کار رله i ام برای خطایی است که در نقطه k در جلو رله رخ می دهد. W_i احتمال وقوع خطا در ناحیه حفاظتی رله i در نظر گرفته شده است.

۵.۲. محدودیت های رله های اصلی و پشتیبان

مطابق شکل ۴ ، هر رله اصلی باید با تمام رله های پشتیبان خود هماهنگ شود:

(۵)

$$t_j^k - t_i^k \geq CTI \quad k \in K$$

مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

1st International Conference in Electrical, Computer and Mechanical Engineering

جایی که $i = 1, \dots, n$ و $j = j_1 \dots j_m$ و t_j^k و t_i^k به ترتیب زمان کارکرد پشتیبان و رله اصلی خطا در نقطه k است. در واقع K منطقه حفاظتی اصلی از رله i ام و m تعداد پشتیبان گیری از رله های i ام است. CTI حداقل زمان لازم برای عدم تداخل رله پشتیبان با رله اصلی است. این زمان معمولاً بین ۰٫۲ تا ۰٫۵ ثانیه در نظر گرفته می شود. اگر رله اصلی و رله پشتیبان برای حداکثر خطا در نزدیکترین و برای حداقل خطا در دورترین حالت به رله اصلی برقرار باشند، تمام حفاظت اصلی رله i ام در معادله (۵) صادق است. بنابراین معادله (۵) برای دو نقطه F_1 و F_2 را می توان به شرح زیر نوشت:

(۶)

$$t_j^{F_1} - t_i^{F_1} \geq CTI \quad j = j_1 \dots j_m$$

(۷)

$$t_j^{F_2} - t_i^{F_2} \geq CTI \quad i = i_1 \dots i_n$$

F_1 و F_2 به ترتیب اول و انتهای ناحیه حفاظتی اصلی رله هستند. این معادلات برای همه جفت رله اصلی و پشتیبان نوشته شده است. در شکل ۴ یک رله اصلی با چندین رله پشتیبان نشان داده شده است.

شکل ۴- یک رله اصلی با چندین رله پشتیبان [۳۳]

۳٫۵. محدوده تنظیم رله

تنظیمات جریان و زمان رله های اضافه جریان دارای حداقل و حداکثر محدوده به شرح زیر است که در معادلات شماره (۸) تا (۱۱) نشان داده شده است:

(۸)

$$TMS_i^{min} \leq TMS_i \leq TMS_i^{max}$$

مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

1st International Conference in Electrical, Computer and Mechanical Engineering

(۹)

$$PS_i^{min} \leq PS_i \leq PS_i^{max}$$

(۱۰)

$$I_{Load\ max} < I_{Set} < I_{Fault\ min}$$

(۱۱)

$$I_{Set} = \frac{PS \times CT}{100}$$

در رله های دیجیتال اضافه جریان TMS و PS به ترتیب متغیر پیوسته در محدوده ۰,۰۲۵ تا ۱,۳ و ۱ تا ۳۲۰ درصد در نظر گرفته می شوند. CT برای همه رله ها ۲۴۰ در نظر گرفته می شود.

۴.۵. مشخصات رله

به منظور مدل سازی ویژگی های رله های دیجیتال اضافه جریان ، از معادله (۱۲) استفاده می شود:

(۱۲)

$$t_i^k = \frac{0.14 \times TMS_i}{\left(\frac{I_i^k}{I_{Set\ i}}\right)^{0.02} - 1}$$

جایی که t_i^k ، I_i^k و $I_{Set\ i}$ به ترتیب زمان کارکرد ، جریان خطا و تنظیم جریان رله در خطای نقطه وقوع هستند.

مهمترین ضعف این فرموله سازی این است که فرض می شود جریان خطا در هر رله مشخص است، این در صورتی که جریان خطا به صورت تئوری محاسبه و در برنامه مورد نظر جایگزین می شود. نظر به اینکه هر رله می تواند جریان خطای متفاوتی داشته باشد، می توان جریان تنظیم بهتری به رله اختصاص داد. در این مقاله جریان خطا به کمک نرم افزار متلب محاسبه شده و با الگوریتم سیاه چاله، مقادیر بهینه PS ، TMS محاسبه می شوند.

۵.۵. هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان توسط الگوریتم سیاه چاله

در این مقاله، از الگوریتم سیاه چاله برای هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در یک سیستم توزیع شعاعی استاندارد

۳۳ شینه استفاده شده است که در شکل ۵ نشان داده شده است.

مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

1st International Conference in Electrical, Computer and Mechanical Engineering

شکل ۵- نمودار تک خطی آزمون توزیع ۳۳ شینه [۳۴]

ابتدا برای هر رله ، TMS و PS به طور تصادفی انتخاب می شوند. با این تابع، یک منتخب پاسخ که ستاره نامیده می شود بدست می آید. این عملکرد چندین بار انجام شده و هر بار یک ستاره جدید تولید می شود. مجموعه ستارگان، گروهی را تشکیل می دهند که در این گروه، هر ستاره می تواند یک منتخب پاسخ باشد. ستاره ای که در آن، مجموع زمان کارکرد کل رله ها برای خطا در نزدیک هر رله حداقل است و همچنین هیچ تداخلی در عملکرد رله ها وجود ندارد، بهترین ستاره است و سیاه چاله در نظر گرفته می شود. ستاره ها در هر یک از تکرارها بر اساس رابطه (۱۳) و (۱۴) به سیاه چاله کشیده شده اند:

(۱۳)

$$TMS(m, i) = TMS(m, i) + rand \times [TMS(BH, i) - TMS(m, i)]$$

(۱۴)

$$PS(m, i) = PS(m, i) + rand \times [PS(BH, i) - PS(m, i)]$$

جایی که m تعداد ستاره است ، i تعداد شین و BH تعداد بهترین ستاره ها (سیاه چاله) است. $TMS(m, i)$ ، $PS(m, i)$ در حال تنظیم رله i ام در ستاره m ام هستند. در صورت حرکت ستارگان به سمت سیاه چاله، اگر ستاره ای وارد شعاع شوارتزیلد سیاه چاله شود، توسط آن جذب شده و از بین می رود. در این حالت، یک ستاره جدید به طور تصادفی ایجاد شده و جایگزین ستاره قبلی می شود. شعاع شوارتزیلد در الگوریتم پیشنهادی با معادله (۱۵) بدست می آید:

(۱۵)

$$R = \frac{A(BH)}{\sum_{m=1}^N A(m)}$$

مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

1st International Conference in Electrical, Computer and Mechanical Engineering

جایی که

(۱۶)

$$A(m) = \sum_{m=1}^N t(m, i) + \sum_{m=1}^{N-1} B(m, i)$$

جایی که $t(m, i)$ ، زمان کار رله i ام در ستاره m ام است، N تعداد رله ها و $B(m, i)$ به شرح زیر بدست می آید:

(۱۷)

$$B(m, i) = t(m, j) - t(m, i)$$

جایی که $t(m, i)$ ، $t(m, j)$ ، زمان پشتیبان گیری و رله های اصلی در ستاره m ام هستند. محدوده $B(m, i)$ باید به شرح زیر باشد:

(۱۸)

$$0.2^{second} \leq B(m, i) \leq 0.5^{second}$$

فرآیند فوق به اندازه کافی تکرار شده تا همگرایی حاصل شود. بنابراین، هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان بدست می آید.

۵. یافته ها

نتایج الگوریتم سیاه چاله (BH) و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) برای هماهنگی بهینه رله های دیجیتال اضافه جریان، در جدول (۱) و (۲) نشان داده شده است. مقایسه الگوریتم های سیاه چاله و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات با هم، نشان داد که مجموع زمان کارکرد الگوریتم سیاه چاله ۳۴/۴۳۴۵ ثانیه و زمان شبیه سازی ۳۰ دقیقه بوده در حالی که در الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مجموع زمان کارکرد ۳۵/۱۸۹۲ ثانیه و زمان شبیه سازی ۶ ساعت بوده است. با بررسی موارد شبیه سازی نشان می دهد الگوریتم های سیاه چاله سرعت عمل بسیار زیاد برای حل مسائل بهینه سازی می باشد. این الگوریتم پدیده ی سیاه چاله های فضایی را برای جستجوی فضای مسائل شبیه سازی می کند و سریع تر و دقیق تر از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات جواب بهینه و همگرا را بدست می آورد. در شکل (۶) همگرایی روش پیشنهادی الگوریتم سیاه چاله نشان داده شده است.

مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

1st International Conference in Electrical, Computer and Mechanical Engineering

شکل ۶- همگرایی روش پیشنهادی الگوریتم سیاه چاله

جدول ۱. نتایج الگوریتم سیاه چاله (BH)

شماره رله	TMS	PS	B(BH,i)	زمان کارکرد رله اصلی t_i^k
1	1.2883	320	-	0.4988s
2	1.1074	306	0.2000	1.1613s
3	0.9863	292	0.2000	1.4782s
4	0.8734	285	0.2000	1.4668s
5	0.7789	267	0.2000	1.4071s
6	0.7036	245	0.2000	1.4527s
7	0.6244	231	0.2000	1.3426s
8	0.5625	215	0.2000	1.4167s
9	0.5063	198	0.2000	1.3447s
10	0.4533	181	0.2000	1.2491s
11	0.3868	175	0.2000	1.0622s
12	0.3358	150	0.2000	0.8827s
13	0.2658	150	0.2000	0.7596s
14	0.2037	141	0.2000	0.5870s
15	0.1617	93	0.2001	0.4050s
16	0.1138	37	0.2012	0.2156s
17	0.0269	1	0.2006	0.0249s
18	1.0850	320	0.2149	1.1464s
19	0.9361	309	0.2041	1.2193s
20	0.8528	297	0.2041	1.8226s
21	0.7751	284	0.2075	1.7660s
22	0.9406	320	0.2376	1.4406s
23	0.8245	318	0.2100	1.4714s
24	0.7367	311	0.2034	1.5956s
25	0.6515	298	0.2194	1.4333s
26	0.5594	291	0.2188	1.2563s
27	0.4806	279	0.2003	1.1040s
28	0.4140	251	0.2197	1.0479s
29	0.3281	234	0.2618	0.8780s
30	0.2650	207	0.2117	0.7017s
31	0.2132	152	0.2213	0.5409s
32	0.1272	72	0.2984	0.2553s

مجموع زمان کارکرد: 34.4345s

زمان شبیه سازی: 30 minutes

مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

1st International Conference in Electrical, Computer and Mechanical Engineering

جدول ۲. نتایج الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)

شماره رله	TMS	PS	B(BH,i)	زمان کارکرد رله اصلی t_i^*
1	1.2900	320	-	0.4995s
2	1.2022	313	0.2018	1.1988s
3	1.0781	301	0.2028	1.5666s
4	0.9646	295	0.2011	1.6023s
5	0.8876	256	0.2002	1.5767s
6	0.7961	251	0.2007	1.6562s
7	0.7085	247	0.2008	1.5575s
8	0.6347	245	0.2008	1.6819s
9	0.5927	214	0.2016	1.6245s
10	0.5328	205	0.2013	1.5480s
11	0.4731	194	0.2014	1.3567s
12	0.4206	172	0.2008	1.1688s
13	0.3706	149	0.2022	1.0560s
14	0.3055	144	0.2012	0.8884s
15	0.2604	97	0.2083	0.6629s
16	0.2165	35	0.2041	0.4036s
17	0.1240	3	0.2011	0.1380s
18	1.1990	317	0.2026	1.1986s
19	1.0531	301	0.2043	1.3182s
20	0.9595	299	0.2049	2.0161s
21	0.8805	291	0.2004	1.9353s
22	1.0662	315	0.2050	1.5156s
23	0.9511	318	0.2009	1.6055s
24	0.8584	316	0.2057	1.7948s
25	0.7483	310	0.2034	1.6381s
26	0.6630	301	0.2089	1.5063s
27	0.5814	291	0.2061	1.3556s
28	0.5081	288	0.2012	1.3573s
29	0.4335	264	0.2536	1.2190s
30	0.3648	253	0.2157	1.0497s
31	0.3178	188	0.2325	0.8776s
32	0.2700	125	0.2072	0.6514s

زمان 35.1892s: مجموع زمان کارکرد
6 hours: شبیه سازی

۶. نتیجه گیری

در این مقاله تلاش شد با استفاده از الگوریتم سیاه چاله، هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در یک سیستم شعاعی استاندارد ۳۳ شینه انجام شود. به منظور ارزیابی الگوریتم پیشنهادی، از نرم افزار MATLAB استفاده می شود. همچنین برای تنظیمات و محاسبه واقعی مقادیر رله اضافه جریان که نقش اساسی و اثر بخشی در حفاظت سیستم های قدرت دارد، در راستای بهبود و سرعت پاسخگویی و مدرنیزه شدن هر چه بهتر رله های دیجیتال، دقت و صحت آن ها گام نهاد و باعث پایداری شبکه شد. نتایج الگوریتم سیاه چاله با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مقایسه شده و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی نشان داد که الگوریتم سیاه چاله سریعتر و دقیق تر از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات می تواند در سیستم های قدرت، اثربخش باشد.

مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

1st International Conference in Electrical, Computer and Mechanical Engineering

۷. مراجع

- [1] Al-Shaalán, A. M. (2019). Reliability evaluation of power systems. In Reliability and Maintenance-An Overview of Cases. IntechOpen.
- [2] Ehrenberger, J., & Švec, J. (2017). Directional overcurrent relays coordination problems in distributed generation systems. *Energies*, 10(10), 1452.
- [3] Noghabi, A. S., Sadeh, J., & Mashhadi, H. R. (2009). Considering different network topologies in optimal overcurrent relay coordination using a hybrid GA. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 24(4), 1857-1863.
- [4] Shih, M. Y., Enríquez, A. C., Hsiao, T. Y., & Treviño, L. M. T. (2017). Enhanced differential evolution algorithm for coordination of directional overcurrent relays. *Electric Power Systems Research*, 143, 365-375.
- [5] Chandraratne, C., Naayagi, R. T., & Logenthiran, T. (2017). Smart grid protection through self-healing. In *2017 IEEE Innovative Smart Grid Technologies-Asia (ISGT-Asia)* (pp. 1-6). IEEE.
- [6] Alexandra Von Meier, (2013), "Electric Power Systems" , Electrical Engineer 137A: Lecture 14:Introduction to Protection Systems, Slide 3
- [7] Glover J. D., Sarma M. S., Overbye T. J. (2010), Power System and Analysis 5th Edition. Cengage Learning. Pg 548-549.
- [8] <https://testguy.net/content/370-Inverse-Time-Overcurrent-Relays-and-CurvesExplained>, (2021).
- [9] Karaboga, D., & Ozturk, C. (2011). A novel clustering approach: Artificial Bee Colony (ABC) algorithm. *Applied soft computing*, 11(1), 652-657.
- [10] Hatamlou, A. (2013). Black hole: A new heuristic optimization approach for data clustering. *Information sciences*, 222, 175-184.
- [11] Olivares, D. E., Mehrizi-Sani, A., Etemadi, A. H., Cañizares, C. A., Iravani, R., Kazerani, M., ... & Hatziargyriou, N. D. (2014). Trends in microgrid control. *IEEE Transactions on smart grid*, 5(4), 1905-1919.
- [12] Sharaf, H. M., Zeineldin, H. H., & El-Saadany, E. (2016). Protection coordination for microgrids with grid-connected and islanded capabilities using communication assisted dual setting directional overcurrent relays. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 9(1), 143-151.

مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

1st International Conference in Electrical, Computer and Mechanical Engineering

- [13] Ehrenberger, J., & Švec, J. (2017). Directional overcurrent relays coordination problems in distributed generation systems. *Energies*, 10(10), 1452.
- [14] Albasri, F. A., Alroomi, A. R., & Talaq, J. H. (2015). Optimal coordination of directional overcurrent relays using biogeography-based optimization algorithms. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 30(4), 1810-1820.
- [15] Hussain, M. H., Rahim, S. R. A., & Musirin, I. (2013). Optimal overcurrent relay coordination: a review. *Procedia Engineering*, 53, 332-336.
- [16] Thangaraj, R., Pant, M., & Deep, K. (2010). Optimal coordination of over-current relays using modified differential evolution algorithms. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 23(5), 820-829.
- [17] Urdaneta, A. J., Restrepo, H., Marquez, S., & Sanchez, J. (1996). Coordination of directional overcurrent relay timing using linear programming. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 11(1), 122-129.
- [18] Urdaneta, A. J., Perez, L. G., Gómez, J. F., Feijoo, B., & Gonzalez, M. (2001). Presolve analysis and interior point solutions of the linear programming coordination problem of directional overcurrent relays. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, 23(8), 819-825.
- [19] Birla, D., Maheshwari, R. P., & Gupta, H. O. (2006). A new nonlinear directional overcurrent relay coordination technique, and banes and boons of near-end faults based approach. *IEEE transactions on power delivery*, 21(3), 1176-1182.
- [20] Eberhart, R., & Kennedy, J. (1995). A new optimizer using particle swarm theory. In *MHS'95. Proceedings of the Sixth International Symposium on Micro Machine and Human Science* (pp. 39-43). Ieee.
- [21] Zeineldin, H. H., El-Saadany, E. F., & Salama, M. M. A. (2006). Optimal coordination of overcurrent relays using a modified particle swarm optimization. *Electric Power Systems Research*, 76(11), 988-995.
- [22] Mansour, M. M., Mekhamer, S. F., & El-Kharbawe, N. (2007). A modified particle swarm optimizer for the coordination of directional overcurrent relays. *IEEE transactions on power delivery*, 22(3), 1400-1410.
- [23] Davis, L. (1991). *Handbook of genetic algorithms*.
- [24] Bedekar, P. P., & Bhide, S. R. (2011). Optimum coordination of overcurrent relay timing using continuous genetic algorithm. *Expert Systems with Applications*, 38(9), 11286-11292.

مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

1st International Conference in Electrical, Computer and Mechanical Engineering

[25] Radosavljević, J., & Jevtić, M. (2016). Hybrid GSA-SQP algorithm for optimal coordination of directional overcurrent relays. *IET Generation, Transmission & Distribution*, 10(8), 1928-1937.

[26] Albasri, F. A., Alroomi, A. R., & Talaq, J. H. (2015). Optimal coordination of directional overcurrent relays using biogeography-based optimization algorithms. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 30(4), 1810-1820.

[27] Tjahjono, A., Anggriawan, D. O., Faizin, A. K., Priyadi, A., Pujiantara, M., Taufik, T., & Purnomo, M. H. (2017). Adaptive modified firefly algorithm for optimal coordination of overcurrent relays. *IET Generation, Transmission & Distribution*, 11(10), 2575-2585.

[28] Tjahjono, A., Anggriawan, D. O., Faizin, A. K., Priyadi, A., Pujiantara, M., Taufik, T., & Purnomo, M. H. (2017). Adaptive modified firefly algorithm for optimal coordination of overcurrent relays. *IET Generation, Transmission & Distribution*, 11(10), 2575-2585.

[29] Wadood, A., Khurshaid, T., Farkoush, S. G., Yu, J., Kim, C. H., & Rhee, S. B. (2019). Nature-inspired whale optimization algorithm for optimal coordination of directional overcurrent relays in power systems. *Energies*, 12(12), 2297.

[30] Mirjalili, S., Mirjalili, S. M., & Hatamlou, A. (2016). Multi-verse optimizer: a nature-inspired algorithm for global optimization. *Neural Computing and Applications*, 27(2), 495-513.

[31] Ghaffarzadeh, N., & Heydari, S. (2015). Optimal coordination of digital over-current relays using black hole algorithm. *World Appl. Program*, 5(2), 50-55.

[32] Noghabi, A. S., Sadeh, J., & Mashhadi, H. R. (2009). Considering different network topologies in optimal overcurrent relay coordination using a hybrid GA. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 24(4), 1857-1863.

[33] Damchi, Y., Mashhadi, H. R., Sadeh, J., & Bashir, M. (2011). Optimal coordination of directional overcurrent relays in a microgrid system using a hybrid particle swarm optimization. In *2011 International Conference on Advanced Power System Automation and Protection* (Vol. 2, pp. 1135-1138). IEEE.

[34] Kansal, S., Sai, B. B. R., Tyagi, B., & Kumar, V. (2011). Optimal placement of distributed generation in distribution networks. *International journal of engineering, science and technology*, 3(3).